

TELEMEDITSINA TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH

Karabaev Sanjar Abdusamatovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti dotsenti

Toxirova Farida Olimjonovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7879903>

***Annotatsiya.** Telemeditsina tizimida onlayn maslahatlashish yo'lg'a qo'yilishi natijasida yetuk shifokorlar, professorlar bilan onlayn muloqotda bo'lishga sharoit yaratiladi. Bu ham bemorning, ham mutaxassis-shifokorlarning vaqtini, shu bilan birga, mablag'ni tejashga xizmat qiladi.*

***Kalit so'zlar:** Telemeditsina, texnologiya, tibbiyot, axborot, sog'liqni saqlash.*

РАЗВИТИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

***Аннотация.** В результате внедрения онлайн-консультации в систему телемедицины создаются условия для онлайн-общения с опытными врачами и профессорами. Это экономит как время пациента, так и время врачей, а также деньги.*

***Ключевые слова:** Телемедицина, технологии, медицина, информация, здравоохранение.*

DEVELOPMENT OF TELEMEDICINE TECHNOLOGIES

***Abstract.** As a result of the introduction of online consultation in the telemedicine system, conditions are created for online communication with experienced doctors and professors. This saves both the patient's time and the doctors' time, as well as money.*

***Key words:** Telemedicine, technology, medicine, information, healthcare.*

So'nggi yillarda sog'liqni saqlash tizimini raqamlashtirish bo'yicha muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu yo'nalishda olib borilgan tadbirlar doirasida tegishli tibbiyot muassasalarida qator axborot tizimlari, jumladan, "Elektron poliklinika", "TMEK", "Narkologik dispanser", "Psixologik dispanser", "Bemor", "Emlash", "Xatlov", "Tug'ilish va o'lim", "PSR-test tizimi" va boshqalar ishga tushirilgan.

Ko'rinib turibdiki, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng rivoji, aholiga tibbiy yordam ko'rsatishni tashkil etish va ko'rsatishning yangi yo'nalishi – telemeditsina uchun asos yaratilmoqda.

Sog'liqni saqlashni isloh qilish sharoitida strategik muhim vazifa, geografik jihatdan olis tibbiyot-profilaktika muassasalarining ixtisoslashtirilgan sog'liqni saqlash muassasalari bilan o'zaro aloqalarini tashkil etishdan iborat bo'ldi. Masofada joylashgan tibbiyot-profilaktika muassasalar va ixtisoslashtirilgan tibbiyot muassasalari o'rtasidagi o'zaro aloqalar, aholiga masofadan turib yuqori malakali yordam ko'rsatish orqali amalga oshiriladi. Telemeditsinada zamonaviy axborot-telekommunikatsiya texnologiyalaridan va eng yaxshi klinikalarning intellektual salohiyatidan foydalanadi. Telemeditsina o'zi nima beradi? Mamlakatimizdagi faoliyat yuritayotgan malakali shifokorlar va dunyo tibbiyot muassasalaridagi mutaxassislar bilan real vaqt oralig'ida bog'lanib, onlayn ko'rikdan o'tish, davo maslahatlarini olish imkonini beradi. Ya'ni, bemor bilan shifokor o'rtasidagi masofa ahamiyatli bo'lmaydi.

Ma'lumki, respublikamizning geografik kengligi tufayli tashxis qo'yish va davolanishga muhtoj bemorlarning hammasi ham zudlik bilan tuman yoki viloyat darajasidagi tegishli tibbiy

markazlarga yuborishning imkoniyati yo‘q. Shu bilan birga, ixtisoslashgan markazlarda yuzma-yuz konsultatsiyalar (maslahatlar) va kasalxonaga yotqizilishning har doim ham o‘zini oqlamaydi, ba’zida davolovchi shifokor tomonidan ixtisoslashtirilgan muassasadagi hamkasblari yoki hududiy tibbiyot muassasasi shifokorlari bilan kasallikning klinik ko‘rinishlarini to‘liq muhokama qilishning o‘zi yetarlidir. Ushbu yondashuv sanitar aviatsiya yordamida uzoq hududlarga konsultantni yuborish zaruriyatini kamaytiradi, ba’zida esa bu holatni butunlay bekor qilish imkoniyatini beradi.

Telemeditsina tizimida onlayn maslahatlashish yo‘lga qo‘yilishi natijasida yetuk shifokorlar, professorlar bilan onlayn muloqotda bo‘lishga sharoit yaratiladi. Bu ham bemorning, ham mutaxassis-shifokorlarning vaqtini, shu bilan birga, mablag‘ni tejashga xizmat qiladi.

O‘zbekistonda sog‘liqni saqlash tizimida, xususan, birlamchi tibbiy yordamni, shoshilinch tibbiy yordam tizimini va hududiy diagnostika markazlari tarmog‘ini rivojlantirish bo‘yicha islohotlarni faolroq olib borish talab etmoqda. Ushbu sohalarning barchasida telemeditsina texnologiyalari vaqt, joy va ijtimoiy mavqeidan qat’i nazar, aholiga tibbiy xizmat ko‘rsatish sifati va mavjudligiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi kerak.

Bugungi kunda aksariyat rivojlanayotgan davlatlarda shifokorlar va bemorlar o‘rtasidagi muloqotlar nisbati Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti tomonidan belgilangan talablardan juda past hisoblanadi.

Ko‘pgina rivojlanayotgan mamlakatlar uchun xos bo‘lgan asosiy muammolar:

— olis tumanlar va hududlarda tibbiyot muassasalari, infratuzilma va mutaxassislar yetishmasligi;

— tashxis qo‘yish yoki davolanishni talab qiladigan bemorlar uchun transport qo‘shimcha xarajatlar. Ko‘pgina o‘limlar tashxis qo‘yish yoki tashish paytida kechikishlar bilan bog‘liqligi;

— diagnostika markazlarining yetishmasligi. Hozirgacha ko‘pchilik mahalliy shifokorlar mutaxassisga shaxsan murojaat qilishligi;

— ichki manbalar, ya’ni ko‘pgina rivojlanayotgan mamlakatlarda shaharlardan tashqarida beqaror quvvat manbalari, aloqa tarmoqlari va Internet aloqalari mavjud bo‘lib, bu telemeditsina maslahati va davolash maqsadlarida ma’lumotlarni uzatishni qiyinligi.

Ayni paytda O‘zbekiston va boshqa rivojlanayotgan mamlakatlar o‘z fuqarolari salomatligini yaxshilashga yordam beradigan samarali tizim orqali ushbu tibbiy xizmatlar va maslahatlardan foydalanishlari zarur. Telemeditsina bu mamlakatlarning real ehtiyojlarini qondirish uchun eng mos platforma hisoblanadi.

Telemeditsina qamrovi:

— elektron bemor yozuvi;

— ilg‘or mutaxassislik diagnostikasi;

— kasallik tarixi;

— tibbiy maslahat (onlayn / oflayn);

— tibbiy hisobotlar va elektron retseptlar;

— o‘z korxonasi yoki yetkazib beruvchilari orqali patologiya, radiologiya va farmasevtika xizmatlarini boshqarish;

— davolanishning keyingi bosqichi uchun ko‘rsatma.

Telemeditsinaning afzalliklari:

— hududlardan kelgan bemorlarga diagnostika va tibbiy maslahat;

- kam xarajatli, kasalliklarni erta tashxislash uchun muntazam tekshiruv;
- audio-, video-, statistika va bemor ma'lumotlari bilan real vaqt rejimida shifokor bilan maslahatlashish;
- xalqaro telemeditsina standartlariga, shu jumladan maxfiylik va tibbiy-huquqiy qoidalarga muvofiqi;
- milliy salomatlikni yaxshilash indeksi;
- bemor ma'lumotlarini o'z vaqtida taqdim etish;
- biometrik elektron bemor yozuvlarini avtomatik yaratish;
- har qanday vaqtda ko'proq bemorlarni yanada samarali davolash.

Sog'liqni saqlash sohalaridan biri sifatida taklif qilinayotgan telemeditsina texnologiyasiga uzoq muddatli va keng ko'lamli nuqtai nazardan qarash kerak, chunki uning foydalari va qo'llanilish sohalarini darhol anglab yetish, amalga oshirish yoki iqtisodiy jihatdan foydali ekanligini isbotlash mumkin emas. Telemeditsinani yanada rivojlantirish hukumatning sog'liqni saqlash siyosatiga muvofiq, telemeditsina texnologiyasi tomonidan amalga oshiriladigan vazifalar doirasini kengayishiga olib kelishi kerak.

Telemeditsina tizimlari va telemeditsina texnologiyalarini rivojlantirish ustuvor xarakterga ega bo'lishi va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi kerak deb uylaymiz.

Ushbu yo'nalishda mamlakatimizda 2020 yilning 17 iyul kuni Innovatsion rivojlanish vazirligi va Sog'liqni saqlash vazirligi Respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi bilan hamkorlikda respublikada ilk bor telemeditsina amaliyotiga start berildi. Unda Respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining malakali professor va shifokorlari tomonidan Mo'ynoq tumanidagi 18 yoshgacha bo'lgan surunkali kasalliklari bor bolalarni real vaqtda masofadan tibbiy ko'rikdan o'tkazildi.

Shu munosabat bilan, "Telemeditsina texnologiyalari" tushunchasiga aniqlik kiritilishi, ushbu texnologiyalaridan foydalanish mumkin bo'lgan tibbiy yordam turlarini belgilash hamda telemeditsina harakatlarining ruxsat berilgan turlari ro'yxati (*konsilium, konsultatsiya, bemorning sog'lig'ini masofadan tibbiy nazorat qilish*) aniqlash, telekommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish hamda shu yo'nalishda shifokorlarimiz malakasini oshirish lozim.

Telemeditsina xizmatini tashkil etish natijasida hududlardagi insonlar ham malakali va sifatli tibbiy xizmatdan bevosita foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

REFERENCES

1. Voxidov A. M. и др. Разработка Графическим Пользовательским Интерфейсом-Программ В Пакете Tkinter С Использованием Современных Педагогических Технологий В Области Медицины //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 30. – С. 181-184.
2. Vohidov D., Maxmudova Z., Sayfullayev R. TIBBIYOT YO'NALISHIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLAB TKINTER PAKETIDA GUI DASTURLARINI TUZISH //Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 31-35.
3. Voxidov A. M. et al. TIBBIY-BIOLOGIK TADQIQOTLARDA STATISTIK TAHLIL JARAYONLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 287-293.

4. Melitoshevich V. A., Alikulovich V. D. Main Issues of Statistical Analysis in Medical Research //Eurasian Research Bulletin. – 2022. – T. 13. – C. 129-132.
5. Vohidov A. Structural semantic characteristic of lexis in" Ghiyas-ul-lughot : дис. – Dissertation abstract of Cand. Sci. in Phil./A. Vohidov.-Dushanbe, 1975.-33.
6. Melitoshevich V. A., Alikulovich V. D. Development by a Graphic User Interface-Programs in the Tkinter Package Using Modern Pedagogical Technologies in the Field of Medicine //Miasto Przyszłości. – 2023. – T. 32. – C. 13-17.
7. Alikulovich V. D., Melitoshevich V. A. Use of Interactive and Modern Pedagogical Software in the Process of Freelancing Sites in Medicine //Eurasian Scientific Herald. – 2023. – T. 17. – C. 1-6.
8. Voxidov A. et al. TIBBIYOT UNIVERSITETI PEDIATRIYA FAKULTETI TALABALARI UCHUN TA'LIMDA ISHLAB CHIQISH AMALIYOTINING KONTEKST SIFATIDA TA'LIM //Eurasian Journal of Academic Research. – 2023. – T. 3. – №. 2 Part 4. – C. 150-154.
9. Abdullayeva S., Maxmudova Z., Xujakulov S. TIBBIY TA'LIMDA VR TEXNOLOGIYA //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – T. 2. – №. 11. – C. 1140-1144.
10. Abdusamatovich K. S., Olimjonovna T. F. Application of web applications in medicine //Eurasian Research Bulletin. – 2022. – T. 14. – C. 46-50.
11. Nabyeva, S. S., Rustamov, A. A., Malikov, M. R., & Ne'matov, N. I. (2020). Concept of medical information. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(7), 602-609.
12. Malikov, M. R., Rustamov, A. A., & Ne'matov, N. I. (2020). STRATEGIES FOR DEVELOPMENT OF MEDICAL INFORMATION SYSTEMS. *Theoretical & Applied Science*, (9), 388-392.
13. Berdiyevna, A. S., & Olimjonovna, T. F. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN THE EDUCATION SYSTEM TO INCREASE YOUTH PARTICIPATION. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(3), 674-677.
14. Esirgapovich, K. A. (2022). THE EASIEST RECOMMENDATIONS FOR CREATING A WEBSITE. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(2), 758-761.
15. Toxirova, F. O., Malikov, M. R., Abdullayeva, S. B., Ne'matov, N. I., & Rustamov, A. A. (2021). Reflective Approach In Organization Of Pedagogical Processes. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(03), 2020.
16. Ne'matov, N., & Rustamov, T. (2022). SANATORIYLAR ISHINI AVTOMATLASHTIRISH: BRON XIZMATI VA UNING STRUKTURASI. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(11), 763-766.
17. Ne'matov, N., & Ne'matova, N. (2022). OLIY TA'LIM TIZIMI TALABALARIGA O'ZBEK TILINI O'QITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI. *Академические исследования в современной науке*, 1(19), 37-38.
18. OB Akhmedov, AS Djalilov, NI Nematov, AA Rustamov // Directions Of Standardization In Medical Informatics // Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 2(2), 1-4 p. 2021

19. Ne'matov, N., & Isroilov, J. (2022). TIBBIY VEB SAYTLAR YARATISH YUTUQ VA KAMCHILIKLARI. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(25), 162-164.
20. Ne'matov, NI. (2022). TIBBIY VEB SAYTLAR YARATISH SAMARADORLIGI. *Academic Research in Educational Sciences (ARES)* 3 (2), 118-124
21. Berdiyevna, A. S., Fazliddinovich, S. R., & Uralovich, R. N. (2022). Use of Information Technology in Improving the Quality of Education. *Eurasian Research Bulletin*, 14, 134-138.
22. Abdullayeva, S. B., & Dosmurodova, S. S. (2022). THE ROLE OF THE FAMILY IN THE FORMATION OF VALUE DIRECTIONS IN YOUTH. *Procedia of Theoretical and Applied Sciences*, 1(1), 93-95.
23. Olimjonovna, T. F. (2023). SOCIO-HISTORICAL FOUNDATIONS OF FORMATION OF INTEREST IN THE PROFESSION AND DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING THROUGH PEDAGOGICAL COMMUNICATION.
24. Berdiyevna, A. S., & Shokirovich, X. S. (2023). Prospective Directions of Implementation of Modern Information Technologies in Education. *Eurasian Journal of Research, Development and Innovation*, 17, 7-11.
25. Berdiyevna, A. S., Akramovna, M. M., & Olmasovna, R. P. (2023). Research in the Process of Education of Medical Students Shaping Their Abilities. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 17, 95-99.
26. Ismatullayevich, N. N. (2023). The role of educational websites in the development of student's higher education systems. *Eurasian Journal of Research, Development and Innovation*, 17, 17-20.
27. Ismatullayevich N. N., Ilxomovna M. Z. Automation of Sanatorium Work: Reservation Service and its Structure //Miasto Przyszłości. – 2022. – T. 29. – C. 65-67.
28. Olimjonovna T. F. Pedagogical Communication and its Role and Significance in Developing the Professional Thinking of Students //Eurasian Scientific Herald. – 2023. – T. 16. – C. 82-86.